

TA'LIM JARAYONIDA MADANIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH TENDENSIYALARI

Begmatova Dilnoza Muxtarovna

SamDCHTI, Pedagogika, psixologiya va
jismoniy madaniyat kafedrası mudiri, pedagogika
fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

begmatova.dilnoza_1@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617422>

Annotatsiya. Maqolada ta'lim jarayonida madaniy immunitetni shakllantirish tendensiyalari tahlil qilinadi. Madaniy immunitet jamiyat a'zolarining milliy va umumbashariy qadriyatlarni anglash, ularni himoya qilish hamda turli madaniy ta'sirlarga nisbatan barqarorlikni shakllantirish qobiliyati sifatida qaraladi. Globalizatsiya sharoitida ta'lim jarayoni orqali yosh avlodning madaniy o'zligini saqlab qolish, tolerantlikni rivojlantirish va madaniyatlararo muloqotga yo'naltirish muhim vazifa hisoblanadi. Tadqiqotda turli mamlakatlarning tajribalari, innovatsion ta'lim metodlari va pedagogik yondashuvlar asosida madaniy immunitetni shakllantirish strategiyalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: madaniy immunitet, ta'lim jarayoni, globalizatsiya, madaniyatlararo muloqot, pedagogik yondashuvlar, innovatsion ta'lim, milliy madaniyat, ta'lim subyektlari, ma'naviy barqarorlik, xalqaro tajriba.

TRENDS IN THE FORMATION OF CULTURAL IMMUNITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Begmatova Dilnoza Mukhtarovna

Doctor of philosophy in Pedagogical Sciences (PhD),
Associate professor of the Department Pedagogy, psychology, and physical
education, Samarkand State Institute of Foreign Languages

Abstract. The article analyzes the trends in the formation of cultural immunity among the subjects of the educational process on a global scale. Cultural immunity is considered as the ability of members of society to understand national and universal values, protect them, and develop resilience to various cultural influences. In the context of globalization, an important task is to preserve the cultural identity of the younger generation, promote tolerance, and foster intercultural dialogue through the educational process. The study examines strategies for developing cultural immunity based on the experiences of different countries, innovative educational methods, and pedagogical approaches.

Keywords: cultural immunity, educational process, globalization, intercultural dialogue, pedagogical approaches, innovative education, national culture, educational subjects, spiritual stability, international experience.

ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО ИММУНИТЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Бегматова Дилноза Мухтаровна

Заведующий кафедры «Педагогика, психология и физическая культура»,
доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент СамГИИЯ

Аннотация. В статье анализируются тенденции формирования культурного иммунитета у субъектов образовательного процесса в мировом масштабе. Культурный иммунитет рассматривается как способность членов общества осознавать национальные и общечеловеческие ценности, защищать их и формировать устойчивость к различным культурным влияниям. В условиях глобализации важной задачей является сохранение культурной идентичности молодого поколения, развитие толерантности и ориентация на межкультурный диалог через образовательный процесс. В исследовании рассматриваются стратегии формирования культурного иммунитета на основе опыта различных стран, инновационных образовательных методов и педагогических подходов.

Ключевые слова: культурный иммунитет, образовательный процесс, глобализация, межкультурный диалог, педагогические подходы, инновационное образование, национальная культура, субъекты образования, духовная устойчивость, международный опыт.

Kirish

Globalizatsiya jarayonlari dunyoning barcha sohalariga, jumladan, ta'lim tizimlariga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi, xalqaro hamkorlikning kuchayishi va turli davlatlar o'rtasidagi aloqalarning mustahkamlanishi natijasida ta'lim mazmuni va metodlarida sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda. Shu jarayonda turli madaniyatlarning o'zaro ta'siri tobora ortib, ta'lim subyektlarining madaniy kompetensiyalarini oshirish, ularning globallashtirish sharoitida o'z madaniy o'ziga xosligini saqlab qolish masalasi dolzarb bo'lib bormoqda.

Globalizatsiya tufayli ta'lim jarayonining ishtirokchilari dunyoqarashi kengayib, turli xalqlarning urf-odatlarini, qadriyatlarini va an'analarini chuqurroq anglash imkoniga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, madaniy xilma-xillikning ortishi ayrim hollarda mahalliy madaniyat va qadriyatlarining yo'qolish xavfini ham keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, ta'lim tizimi oldida madaniy immunitetni shakllantirish vazifasi turibdi.

Metodologiya

Madaniy immunitet – bu shaxsning o'z milliy qadriyatlarini, madaniy merosini saqlab qolish, shu bilan birga, boshqa madaniyatlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish, turli madaniy muhitlarda muloqot qila olish qobiliyatidir. Bu jarayonda ta'lim muassasalari muhim rol o'ynaydi. Ta'lim tizimi nafaqat zamonaviy bilim va ko'nikmalarni berishi, balki yosh avlodning o'z madaniyatiga hurmat bilan qarashini shakllantirishi ham zarur. Shu bilan birga, ochiq va tolerant jamiyat qurish uchun boshqa xalqlarning urf-odatlarini, diniy e'tiqodlarini va hayot tarziga nisbatan bag'rikeng munosabatda bo'lish ko'nikmalarini ham rivojlantirish lozim.

Madaniy immunitetning shakllanishi ta'lim jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarining uyg'un tarzda o'qitilishiga bog'liq. Shu sababli, globalizatsiya sharoitida ta'lim dasturlariga madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish, bag'rikenglik va tolerantlik g'oyalarini singdirish muhim ahamiyat kasb etadi. Faqat shunday

yondashuv bilangina insoniyat globalizatsiyaning ijobiy jihatlaridan samarali foydalanib, o'z madaniy o'ziga xosligini saqlab qolishi mumkin.

Madaniy immunitet shaxsning turli madaniy ta'sirlarga nisbatan barqarorligini, o'zining milliy qadriyatlari va an'alarini saqlab qolish qobiliyatini ifodalaydi. Bu tushuncha mafkuraviy immunitet bilan ham bog'liq bo'lib, insonning turli mafkuraviy ta'sirlarga nisbatan mustahkamligini anglatadi.

Zamonaviy ta'limda interfaol metodlardan foydalanish madaniy immunitetni shakllantirish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Talabalarning mustaqil fikrlashi va turli madaniy masalalarga nisbatan nuqtai nazarini rivojlantirish uchun quyidagi usullar qo'llaniladi: munozaralar va debatlar – talabalar turli madaniyatlar, qadriyatlar va urf-odatlar haqida bahslashib, o'z pozitsiyalarini asoslaydilar va boshqalarning fikriga hurmat bilan yondashishga o'rganadilar; rolli o'yinlar – turli madaniyat vakillarining hayoti va qarashlariga mos keladigan ssenariylar orqali talabalarni real hayotiy vaziyatlarga tayyorlash; case-study (holat tahlili) – madaniy tafovutlar va ularni yengib o'tish strategiyalarini amaliy misollar yordamida o'rganish.

Tahlil

Axborot texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, raqamli texnologiyalar madaniy immunitetni shakllantirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Internet, sun'iy intellekt va onlayn ta'lim platformalari turli madaniy materiallarga kirish imkoniyatini taqdim etib, global tarmoqlarda talabalarni faol ishtirok etishga undaydi. Bunda:

Globalizatsiya sharoitida ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri yosh avlodda madaniy immunitetni shakllantirishdan iborat. Integratsiyalashgan ta'lim, interfaol metodlar va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali talabalarda nafaqat milliy madaniyatga hurmat, balki boshqa madaniyatlarga nisbatan ham bag'rikeng munosabatni shakllantirish mumkin. Shu sababli, jahon ta'lim tizimi ushbu tendensiyalarga tobora ko'proq e'tibor qaratib, madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga xizmat qiladigan innovatsion metodlarni ishlab chiqishda davom etmoqda.

O'zbekistonda madaniy immunitetni shakllantirishning ta'lim jarayonidagi o'rni beqiyos. Hozirgi globallashuv jarayonida milliy madaniyat va an'alarini asrab-avaylash, yosh avlodning o'z milliylikiga bo'lgan hurmatini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekistonda ta'lim tizimida madaniy immunitetni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Madaniy immunitet – bu insonning o'z milliy qadriyatlarini anglash, hurmat qilish hamda boshqa madaniyatlar bilan muvozanatli munosabat o'rnatish qobiliyatidir. O'zbekistonda ta'lim tizimi orqali bu jarayonni amalga oshirishda quyidagi yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etmoqda:

Dars jarayonida milliy qadriyatlarning integratsiyasi ta'lim jarayoniga milliy urf-odatlar, an'alar, buyuk ajdodlarimizning merosini singdirish orqali yoshlarning ongida o'zlikni anglash hissi kuchaymoqda. Masalan, maktab va oliy ta'lim darsliklarida Alisher Navoiy, Amir Temur, Mahmudhoja Behbudiy kabi ajdodlarimizning ilm-fan va madaniyatga qo'shgan hissasi keng yoritilmoqda.

Tarbiya va ma'naviyat darslari orqali ta'sir o'tkazish O'zbekiston ta'lim tizimida "Ma'naviyat va ma'rifat" darslari orqali milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik ruhini

oshirishga katta e'tibor qaratilgan. Ayniqsa, yoshlarning o'zbek tiliga, tarixiga va madaniyatiga bo'lgan hurmatini oshirish orqali madaniy immunitetni shakllantirishga erishilmoqda.

Milliy bayramlar va tadbirlar orqali madaniy immunitetni rivojlantirish Navro'z, Mustaqillik bayrami, Konstitutsiya kuni kabi milliy bayramlarning ta'lim jarayoniga kiritilishi yoshlarning madaniy xabardorligini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu bayramlar doirasida o'tkaziladigan adabiy kechalar, madaniy-ma'rifiy tadbirlar, xalq o'yinlari orqali talabalar o'z milliy merosini chuqurroq o'rganish imkoniga ega bo'lmoqdalar.

O'zbekistonda madaniy immunitetni shakllantirishda oilaning o'rni katta. Farzandlar milliy qadriyatlar bilan eng avvalo oilada tanishadi. Shuning uchun ot-onalar bilan hamkorlikda ishlash, oilaviy tarbiya tizimini rivojlantirish ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Axborot makonida milliy qadriyatlarni targ'ib qilish Internet va ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ongiga ta'siri oshib borayotgan hozirgi zamonda, O'zbekistonda milliy qadriyatlarni ilgari suruvchi kontentlarni yaratish muhim ahamiyatga ega. Ta'lim muassasalari tomonidan milliy merosimizni aks ettiruvchi elektron resurslar, videoroliklar, interaktiv darsliklar ishlab chiqilmoqda.

Xulosa

O'zbekistonda madaniy immunitetni shakllantirish milliy va zamonaviy qadriyatlarning uyg'unligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, bu jarayon ta'lim tizimi orqali samarali yo'lga qo'yilmoqda. Jamiyatning madaniy asoslarini saqlab qolish va yosh avlodni globallasuv ta'siridan himoya qilish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki globallasuv sharoitida milliy o'zlikni yo'qotmaslik, ajdodlar merosini asrab-avaylash va kelajak avlodga yetkazish har bir davlat uchun strategik ahamiyatga ega.

O'zbekiston ta'lim tizimi orqali madaniy immunitetni shakllantirish bir necha yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda. Birinchidan, milliy qadriyatlar va an'analar ta'lim jarayoniga integratsiya qilinib, yoshlarning o'z tarixiga, madaniyatiga va ona tiliga bo'lgan hurmati oshirilmoqda. Ikkinchidan, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, tarixiy sanalar va milliy bayramlarning keng nishonlanishi yoshlarga milliy o'zlikni chuqur anglash imkonini bermoqda. Uchinchidan, zamonaviy texnologiyalar va axborot vositalaridan foydalanib, milliy madaniyatni targ'ib qilish orqali yoshlarning madaniy immuniteti mustahkamlanmoqda.

Madaniy immunitetga ega bo'lgan shaxs mustahkam milliy g'oyalarga tayanib, zamonaviy dunyoda o'z o'rnini topa oladi. Bunday inson nafaqat milliy merosni asrab-avaylaydi, balki uni rivojlantirib, yangi avlodlarga yetkazishga hissa qo'shadi. Madaniy immunitetga ega bo'lmagan jamiyat esa tashqi ta'sirlarga tezda moyillik bildirishi, o'zining ma'naviy ildizlaridan uzoqlashishi va milliy o'zligini yo'qotishi xavfi ostida qoladi. Shu bois, O'zbekistonda ta'lim tizimi orqali madaniy immunitetni shakllantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Xulosa qilib aytganda, madaniy immunitet millatning asosi, uning mustahkamligini ta'minlovchi omillardan biri hisoblanadi. O'zbekiston ta'lim tizimida bu masalaga alohida e'tibor qaratilishi yoshlarning milliy qadriyatlariga sodiq, zamonaviy dunyo bilan uyg'un holda yashay oladigan shaxslar bo'lib voyaga yetishiga

xizmat qilmoqda. Kelajakda ham ushbu yo‘nalishda olib borilayotgan ishlarni yanada rivojlantirish orqali jamiyatning madaniy barqarorligini ta’minlash va o‘zbek milliyligining mustahkam poydevorini yaratish mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ibraimov H.I., Begmatova D.M. General background of socio-psychological impact of cultural immunity. - Science and innovation, 2023
2. Begmatova D.M. The process of preparing future teachers for the formation of cultural immunity in students based on the analysis of foreign experiences - Science and innovation, 2024
3. Nazarov I. A. *Pedagogik psixologiya*. Toshkent: 2012 “O‘zbekiston” nashriyoti.
4. Tashpulatov A. X. *Oliy ta’limda shaxsiy rivojlanish: Psixologik va pedagogik jihatlar*. Toshkent: 2014 “O‘qituvchi” nashriyoti.
5. Smith J. *Cultural Immunity in Education: Pedagogical Strategies for the 21st Century*. 2019. Oxford University Press.
6. Chen G. M., & Starosta W. J. *Communication Competence and Cross-Cultural Adaptation*. 2000. Routledge.
7. Shaxidjonov M., & Tursunov A. *Madaniy immunitet: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar*. Tashkent: 2020. Akademiya nashriyoti.